

AGENTES MIASMATIZANTES Y MEDIO AMBIENTE

Dr. Guillermo Montfort Ulloa*

Como se ha señalado en otras comunicaciones, vemos que el elemento químico representativo de la *psora* es el azufre (sulphur), el de la *sífilis* el mercurio y el de la *syccosis* el nitrógeno. Si estudiamos con detenimiento los compuestos químicos presentes en el aire de la atmósfera podemos ver que los más abundantes son C, S, N, H, O, los cuales generalmente se encuentran combinados, los cuatro primeros con el último, o formando óxidos y así tendremos CO, CO₂, HO, H₂O, HO₃, NH₃, NH₄, SO, SO₂, H₂S, SO₃, H₂SO₄ y O₃. Hay suficiente información acerca de los efectos que producen los óxidos de estos elementos en los tejidos de los seres vivos tanto de los vegetales como del hombre. Con respecto al azufre sabemos que en la *tropósfera* el promedio de las concentraciones en atmósfera no contaminada es de 0.5 P.P.B. de SO₂ y de 0.2 P.P.B. de H₂S mientras que en *atmósfera contaminada* la concentración aproximada de SO₂ es de 2,000 P.P.B. y H₂S 500 P.P.B.

Berry y Lehman reportaron una capa entre los 17 y 24 km por arriba del nivel del mar en la cual la concentración de sulfato es 4 veces más que la que se encuentra en las capas bajas de la tropósfera.

Durante el día y bajo condiciones de poca humedad, la reacción predominante es la reacción de oxidación de SO₂ en mezclas de hidrocarburos y NO₂, con formación de residual de H₂SO₄. Durante la noche o durante la niebla, lluvia, o alta humedad relativa, la reacción que domina es la absorción de SO₂ a gotitas de agua, una reacción acelerada por el NH₄ con la subsecuente oxidación de SO₂ a SO₄²⁻. (1)

El SO₂ al contacto con el agua forma el H₂SO₃, el cual dependiendo del PH se puede disociar en bisulfito o sulfito (HSO₃; SO₃).

El ion bisulfito (HSO₃) ha demostrado producir efectos mutagénicos en los virus, bacterias y plantas. (1)

Técnicas de regresión aplicadas a datos multiquímicos para 38 regiones metropolitanas de los E.E.U.U., han indicado que las concentraciones de SO₂ y NO₂ fueron estadísticamente significativas como predictores de la tasa de mortalidad para varias clases de enfermedad de la edad avanzada incluyendo cáncer generalizado, cáncer de los órganos respiratorios y enfermedad arteriosclerótica. Hickey y colaboradores señalaron que tanto el SO₂ como el NO₂ en solución acuosa a concentraciones débiles como en el H₂SO₃ y NHO₂ tienen ambos la capacidad de funcionar como mutágenos. (1)

También se ha probado que el SO₂ produce depresión en la síntesis del ADN y anomalías cromosómicas en linfocitos humanos. Del mismo modo se ha establecido que, la inhalación de 0.15 a 1.00 P.P.M. de SO₂ por dos semanas, ha inhibido el metabolismo del Ac. isocítrico en el pulmón del conejo. (4)

* Del Colegio de Médicos Homeópatas, Cirujanos y Parteros, del Estado de Nuevo León, México.

Dependiendo de la concentración de SO_2 y del tiempo de exposición, los efectos sobre la salud atribuibles al SO_2 varían desde leves malestares, hasta desviaciones fisiológicas de la normal con aparición de enfermedad, con disminución del tiempo de trabajo y periodo de jubilación prematura, hasta la completa incapacidad y muerte.

La implicación de niveles de SO_2 al exceder 100 MG/M³ produce síntomas respiratorios importantes en grupos vulnerables como en los pacientes con bronquitis crónica o enfisema.

Por otra parte los compuestos de nitrógeno atmosférico más abundantes son los siguientes: N_2O , NO , NO_2 , NH_3 , NH_4 , los compuestos gaseosos de N se forman por acción biológica y descomposición orgánica del "soil" (cubierta orgánica de la tierra), y el océano, la contaminación de NO_2 y NO son producto de la combustión de fuentes no naturales (gasolina, industrias, etc.).

El NO_2 es el compuesto nitrogenado más abundante; tiene una concentración media de 0.25 P.P.B. en el aire limpio y 1,000 P.P.B. en el aire contaminado, una vez que hay NO en la atmósfera es oxidado a NO_2 : $\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2 + \text{O}$.

La fuente de átomos de O_2 en la atmósfera terrestre es $\text{NO} + \text{HNO} + \text{O}$; esto es inicio de las reacciones fotoquímicas del smog.

Otra reacción es con el ozono: $\text{NO} + \text{O}_3 \leftarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2$.

El NO_2 produce daños pulmonares en ratas y perros expuestos a concentraciones de sólo unas cuantas partes por millón. (9)

La exposición a cantidades elevadas de NO_2 produce lesiones potencialmente letales en los vasos sanguíneos pulmonares produciendo edema agudo del pulmón.

A niveles altos de NO_2 (50 — 100 P.P.M.), se ha reportado que producen claramente efectos adversos en el pulmón humano y se ha mencionado la posibilidad de que la exposición persistente aún a bajas concentraciones de NO_2 puede eventualmente producir daños permanentes en el hombre.

Es importante recordar que hay otras fuentes de exposición a óxido de nitrógeno así como la posibilidad de ligar nitrosamina - óxido de N , con la carcinogenesis; hay datos que indican la desaminación oxidativa de la adenina y citosina como responsable primario de la mutagenicidad del ácido nitroso. (1)

Se ha producido daño pulmonar agudo en ratas por la exposición de 20 PPM de NO_2 por 48 hrs (9). Los indicadores bioquímicos sugieren pérdida de células epiteliales, producción de edema, proliferación celular y adaptación bioquímica parcial a la exposición continuada. La recuperación fue incompleta después de 8 semanas de exposición con cambios degenerativos pulmonares observados un año después de la exposición.

Por otra parte, luego de seis semanas de exposición a NO_2 a niveles ambientales de 0.35 P.P.M. fueron observados los siguientes cambios en el tejido esplénico de ratones: 1.—Aumento en el porcentaje de peso del bazo, 2.—Aumento de tamaño de nódulos linfoides del bazo, 3.—Aumento moderado en el número de vacuolas esplénicas y un incremento de peso del bazo, detectado por coeficientes de correlación y análisis de regresión lineal de cuenta de células

esplénicas y 4.—Aparente mayor predominancia de células rojas (eritrocitos) en la pulpa roja (sycosis). (7)

Los efectos de los daños tisulares como resultado de las propiedades oxidantes de los contaminantes como el NO_2 , ozono, sulfatos ácidos y oxidantes hidrocarbonados, es por reactividad con las proteínas y mucopolisacáridos en los fluidos del tracto respiratorio, y con el moco produciendo oxidación de los grupos sulfhidrúlicos a compuestos de disulfuro. (11), (13)

El ozono (O_3) es de suma importancia y se encuentra principalmente, aunque no exclusivamente, en la estratósfera. Las concentraciones de O_3 varían de 25 P.P.B. en los trópicos a 40 P.P.B., en las regiones polares.

El O_3 es esencial para la protección de la vida terrestre de los rayos ultravioleta. La capa de O_3 es atacada por la destrucción catalítica producida por los jets supersónicos y los compuestos clorados (átomos de N y Cl libres).

Se ha calculado que una disminución de 5% del O_3 , puede causar de 20,000 a 60,000 casos adicionales de cáncer de piel por año, solo en E.E.U.U.

El O_3 ha sido implicado en la producción de adenomas, metaplasia escamosa, hiperplasia celular y atipia en el árbol bronquial de los animales.

El principal efecto de la intoxicación en el hombre, va desde irritación de la garganta, hasta hemorragia y edema pulmonar; se ha demostrado que el O_3 afecta al S.N.C., aparato circulatorio, sistema hematopoyético, S. inmunológico y sistema endocrino.

El O_3 oxida a los ácidos grasos insaturados y a las sustancias reductoras biológicamente activas como los grupos sulfhídricos y los cofactores $NADH$ y $NADPH$; también produce el rompimiento cromosómico de la *vicia faba* y el rompimiento cromático en cultivos de células humanas expuestas a 8 P.P.M. de O_3 por 5 a 10 min, con resultados muy semejantes a los que producen los rayos X (200 rads a 250 Kv). (1)

En 22 sujetos expuestos durante el trabajo a concentraciones de O_3 variando de 0.160 a 0.29 P.P.M., se midieron actividades enzimáticas con los resultados siguientes:

La dehidrogenasa láctica y la hidroxibutírico-deshidrogenasa disminuyeron, así como también la acetil colinesterasa y el glutatión reducido. (12)

También se ha demostrado que las concentraciones de O_3 experimentaban elevación en la última parte de la noche y las primeras horas de la mañana (2), (10) (agravaciones nocturnas en muchos de nuestros enfermos), probablemente en relación con las concentraciones ambientales de O_3 . Mientras que el promedio mayor de concentraciones de SO_2 y NO_2 de tipo estacional fueron en el primero y cuarto trimestre del año, esto es, de enero a marzo y de octubre a diciembre (12), es también aplicable a las agravaciones descritas en nuestras patologías y apoyadas por el refrán popular (enero y febrero desviejadero); del mismo modo también se ha visto la correlación existente entre las concentraciones de O_3 , sumamente elevadas precisamente antes de las tormentas y los ciclones. (3), (6)

El mercurio y su derivado metilado—metil mercurio, se presentan en forma natural, como contaminantes ambientales.

El mercurio de la atmósfera ocurre en ambas formas; la gaseosa y la de partículas y se calcula del orden de 230 toneladas por año, las fuentes naturales comprenden la acción volcánica, y la volatilización del medio ambiente terrestre y acuático.

Primariamente, como metal nativo llega a la atmósfera a partir de rocas, depósitos de agua y la acción volcánica. El Hg volátil atmosférico ha sido relacionado con los siguientes procesos: 1.—Reducción química y biológica a mercurio elemental, 2.—Transformación biológica en compuestos volátiles órgano mercuriales, 3.—Evaporación de las superficies acuáticas.

Se ha encontrado que el mercurio, por una reacción directa con el material cromosómico puede producir rompimiento cromosómico. Los efectos sobre la división celular se han explicado por una interacción sobre los grupos SH de las unidades de proteína que forman la estructura fusiforme de las células. (1)

Nosotros pensamos que si el azufre (sulphur), está conceptualizado como el primer antipsórico o como mencionan otros, homeopsórico, dentro de nuestro arsenal terapéutico y si aplicamos la ley del semejante a la inversa, deberemos concluir que será el primer psorigeno o psorizante.

Si el sulphur corrige a la psora (síntomas psóricos), al utilizarlo de acuerdo al simillium en microdosis, también deberá producir la psora al utilizarlo en macrodosis y por un periodo prolongado (toda la vida respirando los oxidantes atmosféricos las 24 hrs del día), por contaminación ambiental.

Lo mismo se deberá aplicar para el nitrógeno y el O₃; este último reacciona con los grupos SH biológicamente activos, oxidándolos e inactivándolos por otro mecanismo, pero produciendo el mismo efecto del Hg, el cual también al igual que el Ph se encuentran en cantidades importantes como contaminantes ambientales.

Por lo anterior podemos concluir que los contaminantes ambientales representados por los compuestos de los siguientes elementos: S, N, C y O además de Hg y Ph, son miasmáticos y creemos firmemente que el genio de Hahnemann se agiganta y mejora como los buenos vinos, con el paso del tiempo, y que el concepto de la palabra miasma toma actualidad ya que su significado original, "como emanaciones o efluvios de los pantanos" implica, algo deletéreo, morbígeno, malsano, que enferma y que es invisible o intangible. Esto mismo son los contaminantes ambientales, los cuales no son otra cosa que los miasmas del gran pantano que es la tierra.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alexander Hollaender, Editor. *Chemical Mutagens Principles and Methods for their Detection*. Vol. 4. 1976. Plenum Press New York USA.
2. Allen S. Lefohn, Volker A. Mohren. *The Characterization of Ozone, Sulfur Dioxide, and Nitrogen Dioxide for Selected Monitoring Sites in the Federal Republic of Germany*. Journal of Air Pollution Control Association. Vol. 36, No. 12, págs. 1329-1337, (1986.)
3. Gushchin, G.P.; Sokolenko, S.A. *Changes in the Content of Total Ozone During Tropical Cyclones*. Glavn. Geofiz. Observ. USSR. Meteorol. Gidrol 1985, (10), 44-51 (RUSS).
4. Honmura, Akie; Seto, Katsuo; Saito, Hideo; Edashige, Takashi, Atsuo; Higuchi, Ushikoshi, Takashi; Liao, Yingyi; Sugita, Kido; Shishido, Masao; et al. *Effect of Sulfur Dioxide Inhalation on Isocitrate Metabolism in the Lung*. (Res. Inst., Kanagawa-Ken General Rehabilitation Cent., Atsugi, Japan 243-01) Igaku to Seibutsugaku 1981, 102 (3), 137-9 (Japan).
5. Sharchilava, G.V.; Kartsivadze, A.I.; Gzirishvili, T.G. (USSR). *Relation Between the Atmospheric Ozone Content and Thunderstorm-Hail Phenomena in Eastern Georgia USSR*. Sovrem. Sostoyanie Issled Ozonosfery SSSR, TR. VSES. Soveshch. Ozonu 1977 (Pub. 1980), 230-4 (RUSS). Edited by Khrgian, A. KH.; Kokin, G.A. Mosk. Otd. Gidrometeoizdata: Moscow, USSR.
6. Kharchilava, D.F.; Mukhraneli, I.A.; Khocholava, G.P.; Sarkisova, L.S. (USSR). *Change in the Total Ozone Content in a Thunderstorm Over the Alazani Valley*. T.R. Inst. Geofiz., Akad. Nauk Gruz. SSR 1977, 40, 108-16 (RUSS).
7. Kuraitis, Kestutis V.; Richters, Arnis; Sherwin, Russell P. *Spleen Changes in Animals Inhaling Ambient Levels of Nitrogen Dioxide*. Sch. Med. Univ. Southern California, Los Angeles, CA. (USA). J. Toxicol. Environ Health 1981, 7(6), 851-9 (Eng).
8. Nelson A. Kelly, Martin A. Ferman, and George T. Wolff. *The Chemical and Meteorological Conditions Associated with High and Low Ozone Concentrations in Southeastern Michigan and Nearby Areas of Ontario*. Journal of the Air Pollution Control Association. Vol. 36 No. 2 Pág. 150-158 (1986).
9. Pickrell, J.A.; Hahn F.F.; Rebar, A.H.; Damon, E.G.; Beethe, R.L.; Pflieger, R.C.; Hobbs, C.H. *Pulmonary Effects of Exposure to 20 PPM Nitrogen Dioxide*. (Inhalation Toxicol. Res. Inst., Lovelace Biomed. Environ. Res. Inst., Albuquerque, NM 87115 USA). Chest 1981 80(1, SUPPL.), 50-2 (Eng).
10. Samson, Perry J. *Nocturnal Ozone Maximums*. Atmos. Environ. 1978, 12(4), 951-5 (Eng).
11. F. Sarto, A. Trevisan, G. Gasparotto, A. Rosa and L. Fabbri. *Study of Some Erythrocyte and Serum Enzyme Activities in Workers Exposed to Low Ozone Concentrations for a Long Time*. Int. Arch. Occup. Environ. Health. 43, 99-105 (1979).
12. William S. Linn, Ramon D. Buckley, Charles E. Spier, Raymond L. Blessey, Michael P. Jones, D. Armin Fischer, and Jack D. Hackney. *Health Effects of Ozone Exposure in Asthmatics*. American Review of Respiratory Disease, Vol. 117, 1978. págs. 835-843.
13. Robert Zweig, George Brown. *Caution: Air May Be Hazardous to Health*. Journal of the Air Pollution Control Association. Vol. 9 No. 3. Pág. 198-199 (1975).